

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО СОЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ В ТАДЖИКИСТАНЕ

С.Т. Ашрапова,

кандидат исторических наук, доцент кафедры языков и культур стран СНГ и ближнего зарубежья, Московского государственного лингвистического университета. Россия г.Москва ул. Остоженка, 38 стр 1.

+79250300985, e-mail s.ashrapova@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования поликультурного сознания современной молодёжи путём повышения уровня интеллектуальных способностей. Основная роль отводится образованию, средствам массовой информации, социальным сетям, влияющим на формирование многоязычной личности.

Ключевые слова: сознание, поликультурный, билингвальный, образование, СМИ, межнациональный, полиязычный, межкультурный, молодёжь, лингвистика, родной язык, толерантность.

Annotation. This article considers the problem of formation of the modern youth multicultural consciousness through increasing the level of intellectual abilities. Education, mass media, social networks that affect the formation of multilinguals play the main role.

Key words: consciousness, multicultural, bilingual, education, mass media, interethnic, multilingual, intercultural, youth, linguistics, native language, tolerance.

Сознание современного человека - это продукт развития познавательной деятельности всех предшествовавших поколений людей, результат исторического развития общественной практики, в процессе которой человек, активно преобразовывая окружающий мир, формировал и совершенствовал свое сознание. Являясь результатом развития общественной практики, сознание вместе с тем, представляет необходимую предпосылку ее осуществления и дальнейшего движения вперед. В определении сознания обычно подчеркивается то, что оно есть знание. Сознание - это действительно прежде всего знание. Понятие «знание» самой практикой общения людей включено в термин «сознание». Составляя сердцевину сознания, знание, однако, не исчерпывает его сущности и жизненного значения. Знание - это лишь одна и притом результативная сторона сознания [4].

Сознание, выступает в двух формах: индивидуальной (личной) и общественной. Орудием внутренней деятельности выступила система знаков – язык. Благодаря языку формируется и развивается духовный продукт жизни общества, осуществляется преемственность человеческой деятельности и общения. Каждый человек осознает мир индивидуально, посредством своих

органов сознание чувств и мозга. В то же время мир осознается человеком через призму общественных отношений, и в этом смысле необщественного сознания вообще не существует. Общественная природа сознания индивида состоит в том, что производственный процесс, на базе которого оно формируется, средства, с помощью которых совершается производство, и, наконец, язык как действительность сознания - все это общественные явления. Поэтому даже тогда, когда человек, по словам Маркса, занимается умственной деятельностью, которую выполняет без непосредственного общения с другими людьми, он все же действует общественным образом, ибо он действует как человек, реальное бытие которого есть общественное бытие [5]. «Сознание... с самого начала есть общественный продукт и остаётся им, пока вообще существуют люди» [2].

Обществу нужны образованные, конкурентоспособные, умеющие сотрудничать, в условиях выбора умеющие принимать ответственные решения, прогнозировать последствия своего решения, способные к взаимопомощи нравственные субъекты. У таких людей проявляется мобильность, динамизм, конструктивность и чувство ответственности за судьбу общества и своей страны. Система образования призвана решать задачи воспитания и развития человека, способного к переустройству общественной жизни, сохранению культуры, экологии и соблюдения правопорядка. Никогда прежде система образования не готовила учащихся к жизни в таких динамично изменяющихся условиях. Центральной задачей для обучающихся является научиться эффективно, находить знания, критически мыслить. Они должны уметь воспринимать новую информацию, тщательно её исследовать, уметь формировать жизненные навыки, уметь уравнивать в своем сознании различные точки зрения, уметь подвергать идею легкому скепсису, проверять отдельные идеи на возможность их использования.

Республика Таджикистан переживает ныне важнейший судьбоносный момент своей истории, когда социально-экономические и политические реформы выдвигают первоочередные задачи по созданию и возрождению лучших традиций богатого духовного наследия народа, всемерной реализации его интеллектуального потенциала, а также укрепления общенационального самосознания народа в контексте мировой этнокультурной системы.

Исходя из того, что история народа как величайшая духовная реальность познается посредством исторической памяти, в эпицентр идеи этнокультурного образования следует ставить задачу объективного осознания народом своего

исторического прошлого и собственной значимости в общем процессе мировой истории. Существенно в этом вопросе рассматривать некоторые международно-правовые документы о проведении языковой политики в многонациональных обществах. Одним из таких документов является «Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным и этническим, религиозным и языковым меньшинствам», принятая Организацией Объединенных Наций резолюцией 47/135 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1992 г. В ней отмечается, что «государства охраняют на их соответствующих территориях существование и самобытность национальных или этнических, культурных, религиозных и языковых меньшинств и поощряют создание условий для развития этой самобытности» [6].

Как один из качеств личности проявляется толерантность, которая способна преодолеть столкновения на почве национального, политического, конфессионального разногласий. При формировании межличностного взаимодействия молодёжи в процессе обучения необходимо обратить внимание на такие качества как: толерантное отношение, с достоинством представлять культурные особенности своей страны. В «Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО сказано следующее: «Терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Терпимость — это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая и правовая потребность. Терпимость — это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира. Толерантность - это не уступка, снисхождение или потворство. Это прежде всего активное отношение, формируемое на основе универсальных прав и основных свобод человека» [7].

Что касается видов толерантности, то их достаточно много: этническая, религиозная, гендерная, поколенная, социальная и др. Формирование толерантности подростков и молодежи в значительной степени зависит от толерантного поведения взрослых. Условием появления установок толерантного сознания является, прежде всего, формирование коммуникативной толерантности, на основе которой можно сформировать поведенческую толерантность и собственно ментальную категорию толерантности.

В Таджикистане и других странах есть немало примеров, где мирно уживаются и взаимодействуют разные религии, а также светский уклад и государственное устройство с одной стороны и общины верующих, – с другой. Дискуссии по проблемам толерантности и терпимости в современном таджикском обществе могут быть полезны и сыграть добрую роль в поиске согласия и точек соприкосновения в процессе возрождения национальной идентичности. При этом именно национальная идентичность на основе общечеловеческих ценностей с учетом религиозных устоев могут стать основными точками опоры и столпами государственности. Этнокультурное образование - есть необходимая ценностная ориентация каждого государства, вызванная объективными факторами национального самосознания и формирования новой национально-государственной структуры. Этнокультурное образование - это процесс культурно-этнической самоидентификации народа и трансформации этногенезиса в культурогенезиса, через который происходит приобщение личности к этнической истории своего народа.

В основном, ответственность за формирование терпимости и толерантного сознания в обществе лежит на образовании, которое должно быть направлено на формирование уважительного отношения к существованию разнообразия культур, ценностей, идей и выработку норм толерантного поведения, отвергающих ксенофобию и экстремизм во всех его проявлениях. Важнейшими условиями прочности, стабильности и процветания государства является толерантность, терпимость и уважение к чужой точке зрения, праву на иное мнение, что в итоге будет способствовать поиску общих точек соприкосновения и диалога.

Следовательно, формирование толерантного сознания, терпимости подрастающего поколения требует совершенствования существующей системы образования и в первую очередь содержания образования и его технологий, которые обеспечат эффективное формирование толерантности и гражданственности. При этом толерантность и гражданственность необходимо рассматривать целостно, во взаимосвязи, как совокупность культурно-исторических, духовно-нравственных компетенций личности. Это позволит молодежи глубже осознать чувство национальной гордости, научит их критическому и самостоятельному мышлению и позволит в перспективе реализовать себя в жизни в условиях плюрализма и глобализации.

В XXI веке расширение международных контактов и конструктивный диалог культур являются основой развития. Вместе с тем, рыночная экономика, развитие многосторонних экономических связей со странами СНГ и дальнего зарубежья, интенсификация процесса обмена достижениями культуры и разнообразными духовными ценностями ведут к неуклонному возрастанию требований в углубленном изучении русского, а также английских языков. В этой связи Президент Таджикистана Эмомали Рахмон всегда отмечает, что языковая политика обеспечивает наряду с таджикским, равноправное функционирование других языков. Изданный Президентом Республики 4 апреля 2003 года Указ «О совершенствовании преподавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан» определяет языковую политику государства в области языкового образования, идеей которой является необходимость практического овладения двумя-тремя иностранными языками в соответствии с международными требованиями. на ближайшую и долговременную перспективу.

От качества и уровня образования зависят перспективы развития любого государства. Остаются приоритетными проблемы поднятия качества обучения и развития уровня воспитания личности молодёжи. Основной задачей политики нашего государства в сфере образования является повышение уровня интеллектуальных способностей. На сегодняшний день проблема взаимодействия языков в условиях поликультурной среды стала актуальной. В условиях интеграции многоязычие, представляющее собой взаимодействия разных народностей и этнических культур, может выступать как одна из основных моделей культурного и языкового взаимовлияния между представителями различных языковых сообществ.

В связи с этим необходимо подготовить учителей иностранных языков, быть способными для успешной реализации любых нововведений в сферах производства, науки и техники, а также при создании современных технологий в процессе совместной работы со специалистами зарубежных стран. В связи с этим в системе образования Республики Таджикистан отмечаются довольно большие положительные сдвиги: открываются и значительно успешно функционируют нетрадиционные типы образовательных учреждений - лицеи, гимназии, колледжи, в которых обращается особое внимание и выделяется необходимое количество часов как на изучение первого, так и второго иностранных языков. Следовательно, при этом намного возрос интерес и мотивация школьников и их родителей к билингвальному образованию,

повлекший за собой создание лингвистических школ. Следует отметить, что как второй иностранный язык по Таджикистану более 65% обучающиеся учат английский язык, немецкий - более 22,7%; французский - более 12,3% [1].

Уместно отметить, что XXI столетие ЮНЕСКО провозгласила как век полиглотов. Во многих школах нашей страны второй иностранный язык введен в качестве обязательного учебного предмета, либо как обязательный учебный предмет по выбору или как факультативное занятие. Можно утверждать, что введение второго иностранного языка в учебный план общеобразовательной школы стало реальным шагом на пути к поликультурному образованию, к формированию многоязычной личности. Изучение иностранных языков в других странах продлевает жизнь изучаемым языкам и придает жизненные силы родному языку обучаемых [3].

Обществом предъявляются требования, к разносторонней профессиональной подготовке: учителей иностранных языков, т.е. необходимо совершенствовать пути общекультурного, социокультурного и филологического уровня их подготовки. Нынешняя ситуация с функционированием государственного языка и состоянием многоязычия в республике во многом определяется последствиями языковой политики прошлых лет. Лингвистическая наука совершенно отчетливо установила закономерную зависимость уровня многоязычия от степени знания и использования родного языка: хорошее владение иностранным языком невозможно без глубокого знания родного языка. Иначе говоря, языковая культура межнационального общения тем выше, чем выше культура национального языка, а культура языка неотрывна от общего культурного уровня населения, от воспитания общей культуры гармонично развитой личности. Родной язык должен быть опорным, основным в обучении двум иностранным языкам в условиях поликультурной среды.

Средства массовой информации (СМИ) относятся к одним из наиболее активных средств пропагандистской, воспитательной и информационной деятельности человека. Одной из целей СМИ является управление сознанием и поведением населения, не зря их относят к институтам управления обществом. СМИ являются зеркалом жизни, а жизнь всегда такая, какая она есть – поликультурная и многообразная.

Поэтому главной задачей СМИ становится организация диалога между многообразными социальными, экономическими и политическими силами, так как равноправный диалог и обсуждение различных проблем способствует

формированию толерантной среды в обществе. Его роль велика в деле воспитания толерантности, так как современное общество нуждается в организации диалога различных социальных групп по разным проблемам. Это стимулирует критическое мышление и активизирует поступки и поведение, направленные на формирование терпимости и толерантности в современном обществе. Эффективность СМИ, как общественного института, в деле формирования установок терпимости и толерантной среды возрастает в связи с тем особым влиянием, которое оказывают на общество современные информационно-коммуникационные технологии интернет, социальные сети и сообщества, количество которых в Таджикистане неуклонно возрастает. Они организуют и обеспечивают массовый диалог между всеми членами общества, так как диалог – это важнейший инструмент формирования толерантности.

Для многонациональной Республики Таджикистан в целях консолидации проживающих в ней представителей всех наций и народностей решение языковой проблемы имеет жизненно важное значение и поэтому является государственной задачей.

Гуманизации общества может способствовать совершенствование обучения русскому и английскому языкам, положив в ее основу задачу формирования гармонично развитого гражданина Таджикистана, в совершенстве владеющего родным языком и обладающего знанием русского языка как языка межнационального общения, а также и английского - одного из распространенных языков мирового сообщества.

В перспективе мы должны достигнуть поставленной цели обучения языкам: наши выпускники вузов должны стать коммуникативно компетентными полиязычными личностями, а это на сегодняшний день является государственной задачей системы образования Республики Таджикистан. В суверенном Таджикистане появился интерес для изучения и иностранных языков, придается большое значение изучению культур других народов. Молодежь Таджикистана, изучая и владея иностранными языками, приобщается к мировой культуре, тем самым, испытывает на себе его влияние. Такое воздействие выражается в настоящее время, главным образом, в профессионально ориентированной межкультурной коммуникации, когда устанавливаются контакты в бизнес структурах, развивается туризм и возможность трудоустройства без границ.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Барышников, Н.В. Теоретические основы обучения чтению аутентичных текстов при несовершенном владении иностранным языком (французский язык как второй иностранный, средняя школа): Автореф. дис. д-ра пед. наук / Н.В. Барышников. Пятигорск, 1999. - 32 с.
2. Маркс К. и Энгельс Ф., Святое семейство, т. 3, - 29 с.
3. Сайфуллоева З. Х. Теория и практика формирования коммуникативной компетентности студентов в условиях поликультурной образовательной среды (при обучении двум иностранным языкам): Дисс. на соискание ученой степени д-ра пед. наук. Душанбе, 2017. - 93 с.
4. Спиркин А. Г., Происхождение сознания. Москва, 1960 – 7 с.
5. Спиркин А. Г., Происхождение сознания. Москва, 1960 – 12 с.
6. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/minority_rights.shtml
7. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/toleranc.shtml